

ЦИФРОВОЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Землина Юлия Вячеславовна

Учитель высшей категории, PhD, государственная специализированная школа №51 города
Ташкента

e-mail: ura-la@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10034801>

Аннотация. В статье раскрываются функциональные особенности цифрового аспекта в процессе условного формирования метакомпетенций, обосновывается определение структурных компонентов термина «гражданственность» на основе его трактования, выделяются составляющие внедрения цифрового контента через модель 4-к и диагностику определения уровня сформированности компетенции активной гражданственности.

Ключевые слова: Цифровые технологии, функции цифровых технологий, метакомпетенции, гражданственность, гражданская позиция, урок, учебный процесс.

Annotatsiya. Maqolada metakompetentsiyalarni shartli shakllantirish jarayonida raqamli jihatning funktsional xususiyatlari ochib berilgan, "fuqarolik" atamasining tarkibiy komponentlarining ta'rifi uning talqini asosida asoslanadi, faol fuqarolik kompetensiyasini shakllantirish darajasini aniqlash uchun 4-k modeli va diagnostika orqali raqamli kontentni amalga oshirish komponentlarini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, raqamli texnologiyalarning funktsiyalari, metakompetentsiyalar, fuqarolik, fuqarolik pozitsiyasi, dars, o'quv jarayoni.

Abstract. The article reveals the functional features of the digital aspect in the process of conditional formation of meta-competencies, substantiates the definition of the structural components of the term "citizenship" based on its interpretation, highlights the components of the implementation of digital content through the 4-k model and diagnostics for determining the level of formation of the competence of active citizenship.

Keywords: Digital technologies, functions of digital technologies, metacompetences, citizenship, civic position, lesson, educational process.

Введение. Инновационные тенденции в образовательной среде предполагают их влияние не только на обучающее звено, но и на воспитательный аспект. Цифровые технологии, являясь образцом современных подходов, не обходят стороной и процесс формирования метакомпетенций учащихся. Необходимость их применения обуславливается не только требованиями общественных изменений, но и фактом удобства и экономии временных ресурсов [1].

Различают две функции использования цифровых технологий в образовательной среде: методическую и диагностическую [2]. Не смотря на то, что диагностическая применяется в основном к измерению предметных компетенций, чувственные явления также могут быть подвержены цифровому наблюдению. Вопрос формирования одной из таких компетенций и его диагностика представляет собой ценный материал как для современного учёного, так и для учителя – практика. Рассмотрим подробно процесс имплементации цифрового контента в активизацию гражданской позиции личности на примере учащегося начальных классов.

Методология и объект исследования. Применение цифровых технологий в процессе обучения обычно представляет собой обращение учителя и учащихся к мультимедийным системам: поиск информации, презентации, аудио и видео материал – вот те немногие примеры технологических средств обогащения стандартного урока. Многими учёными доказана эффективность их применения в процессе изучения сложных тем, быстрого заучивания тезисов, таблиц, изучения языка и т.д. Однако преимущества цифровых технологий в методическом ракурсе не ограничиваются лишь способом развития предметных навыков: следует обратить внимание на их возможности в формировании базовых компетенций.

Компетенция активной гражданственности – одно из шести направлений, определённых в качестве ключевых в Постановлении Кабинета Министров №187 от 6 апреля 2017г. «Об утверждении государственных образовательных стандартов общего среднего и среднего специального образования» [3]. Именно поэтому действия по её формированию в начальной школе представляют собой актуальный материал. Цифровые технологии могут быть применены здесь в качестве инструмента, способствующего «провести» учащихся в «сквозную тематику». Известно, что учебники современного поколения ставят цель помимо развития предметных знаний, умений, навыков, формирование компетенций модели 4-к. Возникает вопрос: как совместить такую задачу с прямой предметной целью урока?

Предлагается действовать через сквозную тематику. Однако прямое воздействие при неумелом подходе может нарушить учебно-воспитательный баланс. Поэтому к этим учебникам предназначен методический компонент, направленный на снижение риска дисбаланса между предметной и воспитательной целями. Он выражается в двух составляющих: трансформация предметного компонента с воспитательным содержанием через QR коды, данные в учебниках (может воспользоваться ученик без помощи учителя); непосредственно технологическая поддержка урока - smart-расширение, компьютерные игры, материал для мультисистем (может воспользоваться учитель при подготовке к уроку, ученик с помощью учителя).

Второй не менее значимый вариант имплементации цифровых технологий в процесс формирования компетенции активной гражданственности – диагностический компонент.

Гражданственность, являясь предметом чувственной компетенции, тяжело поддаётся диагностированию. Между тем к общественно-чувственным явлениям уже давно найден цифровой подход. Измерение компетенции активной гражданственности возможно. На помощь этому приходят условия – временной компонент и участники диагностического процесса. Поскольку длительность наблюдения – показатель наиболее точных данных, в предложенной нами модели формирования компетенции активной гражданственности выделены структурные компоненты на основе расшифровки термина «Гражданственность». Данный факт позволил определить наиболее весомые показатели этого явления, придав им наибольшие эталлонные значения. Наблюдение осуществлялось в 14 пилотных школах республики, срок наблюдения – один учебный год.

Результаты исследования и выводы. В результате диагностики удалось установить несколько фактов:

1) существует зависимость эффективности процесса развития метакомпетенций (в том числе и компетенции активной гражданственности) от качества и количества внедряемых цифровых технологий;

2) компетенция активной гражданственности поддаётся измерению. При соблюдении всех условий диагностика выдерживает статистические стандарты.

Компетенцию активной гражданственности можно рассматривать несколькими аспектами в зависимости от цели работы с ней. В плане методического и диагностического содержания большую роль играет её цифровой аспект. Способность учёного или учителя – практика распознать цифровые составляющие этой компетенции раскрывает большие возможности работы с ней, что несомненно влияет на повышение духовного потенциала личности.

REFERENCES

1. Махмудов А. Х., Анарбаева Ф. У. Рақамли таълимда педагогик технологияларни қўллаш имкониятлари //Development issues of innovative economy in the agricultural sector. – 2021. – С. 476.
2. Белоусова Л. И., Олефиренко Н. В. Дидактический потенциал цифровых образовательных ресурсов для младших школьников //Образовательные технологии и общество. – 2013. – Т. 16. – №. 1. – С. 586-598.
3. Постановление Кабинета Министров №187 от 6 апреля 2017г. «Об утверждении государственных образовательных стандартов общего среднего и среднего специального образования».